

Recensión del libro: *Herramientas para aprender con sentido*

Lourdes Castro Campos
Centro de Formación Pedagógica y Tecnológica Educativa
Universidad Técnica Nacional. Alajuela, Costa Rica
lcastro@utn.ac.cr

Referencia/ reference:

Castro, L. (2021). Recensión del libro: Herramientas para aprender con sentido. *Yulök Revista de Innovación Académica*, 5 (2), 51-52.

El libro “Herramientas para aprender con sentido” del grupo de autores Frida Díaz Barriga, Gerardo Hernández y Minerva Ramírez expone diversas estrategias centradas en la persona estudiante, para alcanzar aprendizaje con sentido vital e interconexión de saberes en diferentes escenarios.

Las herramientas socializadas en el libro se orientan al desarrollo de diversas experiencias de aprendizaje, que impulsan el encuentro del aprendiente con su ser, en armonía con la comunidad educativa, fortaleciendo su identidad y su autonomía; asimismo, reconociendo sus capacidades para trazar nuevas rutas hacia sus objetivos personales y profesionales.

En este sentido, cada docente está llamado a la reflexión sobre su propia práctica y a la valoración de las percepciones estudiantiles, afín de promover nuevas oportunidades para el desarrollo integral de la persona estudiante e impulsar los talentos de cada aprendiente desde un abordaje humanista.

Un aspecto fundamental de esta propuesta subyace en el énfasis de la educación emocional, puesto que, resulta prioritaria en la búsqueda del bienestar de las personas para su sana convivencia en los espacios de aprendizaje, así como, para su autorregulación en los procesos formativos.

La persona aprendiente, mediante la lectura de este valioso libro, puede realizar una introspección sobre su rol en

el contexto educativo, sus fortalezas en la adquisición de los saberes y sus posibilidades para reconstruir los conocimientos; además, sobre las significativas oportunidades asociadas con el uso de herramientas enfocadas en el aprendizaje.

En esta misma línea, el Modelo Educativo de la Universidad Técnica Nacional (Costa Rica), en el año 2016 plantea lo siguiente:

Las prácticas educativas en la UTN encuentran su origen en el pensamiento crítico y creativo, en la investigación y en el desarrollo de líderes participativos, comprometidos con la sociedad, cuya formación es contextualizada a partir de estudios interdisciplinarios y de experiencias transdisciplinarios, que faciliten la comprensión, la reflexión y las respuestas innovadoras (p.4).

En los momentos actuales, las instituciones educativas deben transformar los procesos de aprendizaje, por medio de la mediación pedagógica innovadora y creativa, el uso de la tecnología, la consolidación de redes de trabajo, el rediseño de los planes de estudio, la mejora en la dinámica de evaluación, la validación del papel del estudiante como agente de cambio, el desarrollo de investigaciones y proyectos colaborativos, la interrelación de la teoría con la práctica, la construcción de habilidades comunicativas (orales y escritas), el fortalecimiento de la lectura crítica, la vinculación del texto con el contexto, entre otros.

En virtud de lo anterior, el libro constituye un importante aporte para la comunidad educativa en general y para el estudiantado en particular, puesto que motiva la genera-

ción de transformaciones, también, empodera en el manejo efectivo de herramientas de aprendizaje con sentido para la vida y el desarrollo de los saberes (conocer, ser, hacer y convivir).

Ante esto, en el Modelo Educativo de la UTN (2016) se expresa que:

para alcanzar una formación auténticamente humanista, desde la configuración de los procesos y prácticas educativas, de planes de estudio, de las acciones académicas y de la formación profesional, se sugiere un replanteamiento de la ciencia que englobe en sí misma aspectos sociales, culturales y humanos (p.10).

De este modo, se aprecia en los contenidos de la obra su contribución al conocimiento y a la mejora continua en los procesos educativos, a través del estudio de las propuestas contenidas en el libro y de las singulares oportu-

nidades para explorar nuevos itinerarios de aprendizaje y adquisición de habilidades para la vida.

Finalmente, los autores Díaz Barriga, Hernández y Ramírez comparten un trabajo destacado, que se enfatiza en el fortalecimiento de los perfiles estudiantiles, la relevancia del rol protagónico de los aprendientes y la dinamización de nuevas herramientas pedagógicas en el ámbito educativo, con el fin de innovar las prácticas, reconfigurar la evaluación y promover la excelencia académica.

Referencia

Universidad Técnica Nacional. (2016). *Modelo Educativo*. Costa Rica.

<https://www.utn.ac.cr/sites/default/files/attachments/Modelo%20Educativo%2001-06-2018.pdf>